

TERAKNING BIZ BILMAGAN SHIFOBAXSH XUSUSIYATLARI

Toshpulatova D.S. – O‘qituvchi.

Oybekova R.U. – Talaba.

Muqimiy nomidagi QDPI.

Annotatsiya. Bu maqolada terak o‘simligi biomorfologik xususiyatlari, uning ahamiyati va hozirgi kundagi qo‘llanilish sohalari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Populus, paxmoq, allergiya, manzara, salitsin, mannitol.

Kundalik hayotimizda biz har kuni duch keladigan daraxt bu albatta terakdir. Terak haqida biz bilganlarimiz-uning tashqi muhitga fitonsidlar ajratishi va qurilish materiali sifatida foydalanishidir. Lekin bu o‘simlik haqida ko‘pchilik umumiy ma‘lumotga ega.

Terak (Populus)-tolnamolar (Salicales) qabilasi, toldoshlar (Salicaceae) oilasiga mansub daraxt turkumidir. Terakning-kulrang terak (Populus pruinosa), lavrbargsimon terak (P. laurifolia), piramidasimon terak (Populus pyramidalis), afg‘on teragi (Populus afghanica), oq terak (Populus alba), ko‘k terak (P. Bochofenii wierzb), qora terak (P. nigra) va boshqa turlari mavjud. Teraklarning bo‘yi 30-40 m, eni esa 150 sm.ga yetadi. Terak tez o‘sovchi, u juda ko‘p umr ko‘rmaydi, aksar terak 25-35 yil yashaydi, ba‘zan 150-200 yilgacha yashaganlari ham kuzatilgan. Uning tabiiy o‘rmoni Shimoliy Amerikada joylashgan.

Qadim Gresiyada teraklar ko‘chalar va maydonlarga ekilgan va uni “populus”-“xalq, aholi uchun” deb nomlashgan. Shundan terak turkumi so‘z bilan nomlangan.

Barchamizga ma‘lumki, teraklar odatda vegetativ yo‘l bilan oson ko‘payadi. Shu bilan birga tuproq va suv muhofazasi sifatida keng qo‘llaniladi, ayrim turlari esa manzarali va ko‘kalamzorlashtirish daraxtlari sifatida ishlatiladi. Teraklar juda ko‘p shaharlarda ko‘chalari, maydonlari va bog‘larini bezash uchun ishlatiladi. Lekin ayrim turlari insonlarni bezovta qiladigan allergiya va astma kabi kasallik xurujlarini keltirib chiqaradi. Bu kasalliklar odatda bahor faslida keng avj oladi. Lekin hozirgi kunda tibbiyotchilar va allergiologlar terak paxmoqlari allergiya chiqarishini aniqlaganlar. Gap shundaki, bu paxmoqlar allergiya keltirib chiqaruvchi gul changlarini tashuvchilari bo‘lib qoladi. Bu muddat 1 yilda 1-2 hafta davom etadi. Lekin ko‘chalarni terak paxmoqlari egallab oladi va bu esa atrof-muhitning ifloslanishiga olib keladi. Shaharlarni obodonlashtirishda va odamlarda allergik kasalliklarni oldini olishda terakning faqatgina erkak namunalari ekish maqsadga muvofiq.

Endilikda terak haqidagi salbiy fikrlarimizni o‘gartirish vaqti keldi. Terakning qanchalar shifobaxshligi, undan tibbiyotda foydalanish sirlari allaqachon XVII asr o‘rtalaridayoq aniqlangan. Terakning har bir qismi turli xildagi kasalliklarga qarshi vositalar ishlab chiqarishda ahamiyatlidi. Terak kurtaklaridan, shoxlaridan yoki po‘stlog‘idan olinadigan salitsin sof tabiiy faol moddadir. Salitsin kuchli og‘riqni qoldiruvchi, isitmaga va yallig‘lanishga qarshi ta‘sir ko‘rsatadi. Terak po‘stlog‘ida ham dorivorlik xususiyatlari mavjud bo‘lib, u mannitolga juda boy. Shu bilan birga diuretik xususiyatlarga ham ega. Undan siydik chiqarishni yaxshilashda, shuningdek, bo‘g‘imlarda saqlanib qolgan suyuqliklarni chiqarib yuborilishiga yordam beradi. Yosh terak barglaridan shifobaxsh vannalar tayyorlashda ishlatiladi. Qora terak kurtaklaridan damlamalar tayyorlanib, kuyishlar, revmatizm, sistit, gemoroy, saraton kabi xavfli kasalliklar oldi olinadi. Erta bahorda terakning yosh yangi barglaridan tish og‘rig‘ini qoldiruvchi va tinchlantiruvchi damlamalar tayyorlashda ishlatiladi. Bundan tashqari bahorda terak kurtaklarida C vitamini to‘planadi. Albatta terakning bunday xususiyatlarini ko‘chilgimiz hali bilmaymiz. Xalqimiz donolari tabiatning o‘zi tabib deb bekorga aytishmaydi. Atrofimizni o‘rab olgan bu jonli tabiat bizni har qanday kasalliklardan himoya qila oladi. Faqatgina biz bundan to‘g‘ri foydalana olishimiz kerak xolos.

Bilamizki, atmosfera havosi kundan kunga ifloslanib bormoqda. Buning oqibatida kelib chiqadigan fojealar barchamizga ma‘lum. Ko‘chalarda teraklarning ko‘payishi bu yaxshi, atmosfera havosini tozalab berish vazifasini o‘taydi. Ekspertlar fikriga ko‘ra terak 70% chang,

tutunlarni qayta ishlaydi. Misol uchun bitta daraxt 40 klogrammgacha chang va qurumlardan atmosfera havosini tozalaydi.

Keyingi yillarda O'zbekistonda imoratbop qurilish materiallarini olish maqsadida terakzor maydonlar ko'p tashkil etilmoqda. Amerika va Yevropadan tez o'suvchi va sifatli terak navlari keltirilib ekilmoqda. Endilikda, mamlakatimiz hududida har yili 10 ming gektar maydonda terakzorlar tashkil etish rejalari belgilandi. Bu mamlakatimizga ham ekologik, ham moliyaviy-iqtisodiy taraflama katta foyda keltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ И ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА. СС АРТЫКОВ, МР ХАЛИМОВА, ДС ТАШПУЛАТОВА., МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ШАГ К УСПЕХУ, 138-140
2. ПРОБЛЕМЫ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА И ЕГО ОХРАНА. ДС ТАШПУЛАТОВА, МР ХАЛИМОВА., Молодежь и системная модернизация страны, 27-28
3. Редкие и исчезающие растения. ДС ТАШПУЛАТОВА, МР ХАЛИМОВА., Будущее науки-2017, 330-33
4. ПРОБЛЕМА ИСЧЕЗНОВЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ ДС ТАШПУЛАТОВА, МР ХАЛИМОВА., Будущее науки-2017, 327-329.